

Pontos de Vista entre Coordenadores de Projetos de Ciência Cidadã sobre o Papel da Ciência Cidadã na Conservação de Polinizadores

Pôster

Caren Queiroz Souza¹, Blandina Felipe Viana¹, Charbel Niño El-Hani¹ e Lynn V. Dicks²

Palavras-chave: metodologia Q, conservação e Ciências Humanas, percepções, psicologia ambiental

A ciência cidadã é vista como uma forma de acelerar a conservação de insetos polinizadores, ajudando na produção de conhecimento e no engajamento público na conservação. No entanto, há lacunas sobre como o potencial da ciência cidadã é percebido. Neste estudo, usamos a Metodologia Q, método quali-quantitativo de entrevistas para investigar como os coordenadores do Reino Unido e do Brasil pensam sobre a importância da ciência cidadã para a conservação de insetos polinizadores. Encontramos três pontos de vista: (1) a ciência cidadã tem um propósito duplo focado em resultados científicos e em engajamento público; (2) a ciência cidadã pode ser limitada em seu escopo; e (3) ciência cidadã é útil para os cidadãos com resultados científicos limitados. Os pontos de vista diferem principalmente sobre o papel da ciência cidadã para fornecer dados científicos que possam ser usados para informar a conservação. A ideia de que a ciência cidadã promove o engajamento e a conscientização das pessoas sobre os polinizadores, ajudando-as a se conectar com a natureza e aumentando seu interesse pela ciência dos polinizadores foi consensual. Já, a percepção da qualidade dos dados para produção de conhecimento e de tomada de decisão foi controversa entre os pontos de vista. Mostramos que os pontos de vista priorizam diferentes impactos da ciência cidadã. Revelar essas perspectivas é fundamental para entender como a ciência cidadã é abordada pelos coordenadores que tomam – parcial ou integralmente – decisões, e ajuda a informar como podemos ampliar essa abordagem para promover a conservação eficaz dos insetos polinizadores.

Aspectos éticos: A pesquisa foi aprovada pelos comitês de ética no Brasil (CAAE: 55529621.0.0000.5531) e no Reino Unido (PRE.2021.101).

Agradecimentos: Agradecemos muito a todos os entrevistados que dedicaram seu tempo para participar deste estudo. Somos gratos ao CNPq (bolsa nº 465767/2014-1), CAPES (bolsa nº 23038.000776/2017-54) e FAPESB (bolsa nº INC0006/2019) pelo apoio ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução (INCT IN-TREE). CQS agradece à Cambridge Conservation Initiative

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA), carenq.souza@gmail.com; blandefv@ufba.br; charbel@ufba.br

² University of Cambridge, Lynn.Dicks@zoo.cam.ac.uk

e ao grupo de Agroecologia da Universidade de Cambridge. Agradecimentos a N. Zielonka que ajudou no procedimento de tradução e retrotradução. CQS agradece à CAPES pela bolsa (Processo nº 88887.572338/2020-00). LVD foi apoiada pelo Natural Environment Research Council (código de concessão NE/N014472/2). CNEH agradece ao CNPq pela bolsa de produtividade em pesquisa 1-A (bolsa nº 307223/2021-3). BFV agradece ao CNPq pela bolsa de produtividade em pesquisa 2 (bolsa nº 2112819756584522). Para fins de Acesso Aberto, os autores aplicaram uma licença pública CC BY a qualquer versão do manuscrito aceita por autores resultante desta submissão.